

МАЛИҲО ТАЗКИРАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Рахматуллаев Нодир Нуриддинович

rahmatullaevnodir@gmail.com

Тошкент давлат шарқшунослик университети Мумтоз филология ва адабий манбашунослик кафедраси катта ўқитувчиси
Тошкент, Ўзбекистон

Тарихдан бизга маълумки, XVI асргача, яъни Эронда Сафавийлар ва Моваруннаҳрда Шайбонийлар давлатларининг ташкил топишига қадар, форс-тожик адабиёти ўз бир бутунлигини сақлаб ривожланиб келди. Кейинчалик унинг тармоқларга бўлиниши кузатилди, бу эса мустақил давлатларнинг ташкил топишига, уларнинг ўзаро Ҳирот учун кураш ва жангларини вужудга келишига ҳамда диний қарамақаршиликлар ва бошқа сиёсий ва ижтимоий воқеъликларнинг юзага келишига асосий сабаблардан бўлди. Лекин яхлит форс-тожик адабиёти учта катта тармоққа: Моварауннаҳрда тожик адабиёти, Эронда форс адабиёти ва Ҳиндистонда форсигўй адабиётга бўлинган бўлса-да, уларнинг ҳар бири ўзига хос хусусиятга эга бўлган ва натижада биринчи навбатда улар орасидаги боғлиқлик заифлаша борган, аммо бу боғлиқлик ҳеч қачон узулиб қолмаган. Энг аввало уларни тараққий этган бой форс тили ва мустаҳкам бадий анъаналар боғлаб турган. Бунинг учун, нозик маданий ва адабий ришталарни турли хил йўл ва усуллар орқали сақлаб келган айрим шахсларнинг хизматлари аҳамиятга моликдир.

Ана шундай шахслардан бири Малиҳо Самарқандий – XVII асрда ўтган йирик шоир ва тазкиранавис олим. XVII асрда яшаб ижод этган 200 дан ортиқ моварауннаҳрлик шоирларнинг қисқача таржимаи ҳоли ва асарларидан парчаларни ўз ичига олган “Музақкиру-л-асҳоб” (“Дўстларни эслатувчи китоб”) тазкирасининг муаллифи.

Тазкирада келтирилган маълумотларга кўра, шоир ва олим ҳақида кўйидагиларни айтиш мумкин. Унинг ҳақиқий исми Муҳаммад Бадиъ ибн Муҳаммад Шариф Самарқандий бўлиб, 1641 йили Самарқандда, ўқимишли (факих) ва ўзига тўқ оилада таваллуд топган. Отаси Муҳаммад Шариф Самарқанд қозиси, сўнг муфтий маҳкамасида хизмат қилган. Вафоти (1670 йили)дан сўнг унинг бойлиги Абдулазизхон (1645-1680)нинг амри билан ўғли Муҳаммад Бадиъга қолдирилган. Демак, олимнинг ҳаёти қийинчиликсиз, мухтожликсиз, яхши кечган. Шунинг учун ҳам у яхши яшаган ва кўп ерларга саёҳат қилиш имкониятига эга бўлган.

Муҳаммад Бадиъ бошланғич маълумотни Самарқандда олган. Кўп илмларни (фикх, фалсафа, илоҳиёт, мантиқ) отасидан, шеър илмини қози Лутфуллоҳдан мадрасада олган. Булардан ташқари, у мадрасада ўқиб юрганида тафсир, астрономия, тарих ва адабиётни ҳам ўрганган. “Хусусан,— деб ёзади у тазкирасида, — “Чағминий шархи” ва Али Қушчининг форсча рисоласини ўша мавлоно Лутфуллоҳдан ўрганганман”[1]. Малиҳо 11 ёшида шеър ёза бошлаган ва баъзи қийин шеърый атамаларни изоҳлай олган.

Олим 1670 йили, отаси вафотидан кейин, Эрон бўйлаб саёҳат қилган ва мамлакатнинг ўша вақтдаги пойтахти Исфаҳон ва катта шаҳарларидан Нишопур, Кошон, Машҳад ва бошқа шаҳарларида бўлган. Ўша йиллари бўлажак асари (“Музаккиру-л-асҳоб”) учун маълумотлар тўплаган. Сўнг она шаҳри Самарқандга қайтиб келди ва етти йил мобайнида Самарқанд ва Бухоро шаҳарларида фикх, тафсир ва ҳадис илмларидан олган маълумотини Қозихожа Миракшоҳ раҳбарлигида чуқурлаштирган. 1689 йили Самарқанд ҳокими Иброҳимбий уни Шайбонийхон мадрасасига мударрис этиб тайинлайди. Олим юқорида тилга олинган асарини шу ерда тамомлади. Малиҳонинг қачон вафот этганлиги маълум эмас.

Рус шарқшуноси А. А. Семёнов илм аҳлига Малиҳо тазкираси ҳақидаги илк таърифни Бухоро Марказий кутубхонасининг тарихий бўлими

қўлёмаларини тавсифлаш жараёнида тақдим этди. Бироқ айнан А. Мирзоев Малиҳо Самарқандий ва унинг тазкирасига иккинчи бор ҳаёт инъом этди. Семёновдан сўнг, 30 йилдан ортиқ ушбу тазкира устида иш олиб борган А.Мирзоевнинг хизматлари катта. А. А. Семёновнинг маълумотлари жуда қисқа ва юзаки бўлганлиги учун тадқиқотчиларнинг диққатини ўзига жалб қила олмаган. 1940 йилда А. Мирзоевнинг “XVII аср адабиётининг тарихий муҳим манбаси” мақоласи нашр этилади ва ўқувчилар эътиборига ҳавола этилади[2]. Мақолада аввало XVI–XIX асрлар адабиётининг ўрганилмаганлиги айтиб ўтилади. Сўнг тазкира маълумотларига кўра Малиҳонинг баъзи ҳаётий лавҳалари тикланади. Китобда XVII асрда Моварауннаҳрдаги сиёсий ва ижтимоий вазият акс эттирилади. Мамлакат бир неча марта Сафавийлар ва ҳинд Темурийларининг ҳужумларига дуч келади. Бу даврда авж олган воқеалар Малиҳони тазкира яратишига туртки бўлади.

Кейинроқ А. Мирзоев Малиҳо ва унинг тазкирасига бағишланган яна иккита мақола ёзади. Уларда асарнинг Ўрта Осиё тарихи бўйича бир қатор саволларга ойдинлик киритишда муҳим аҳамият касб этиши баён қилинади[3]. Малиҳо Самарқандийнинг бадиий-эстетик қарашларига эътибор қаратиб, А. Мирзоев “Малиҳо нафақат тазкиранавис, балки адабий танқидчи ҳам”, – деб таъкидлайди[4]. Ҳақиқатан Малиҳо Самарқандийнинг “Музоқир ул-асҳоб” тазкираси Моварауннаҳрдаги XVII аср адабиётининг энг муҳим манбаси саналади, шунингдек, Сафавийлар даври адабиёти ва Моварауннаҳр ва Эрон адабий алоқаларини ўрганиш учун очқич вазифасини бажариб беради. Олим Малиҳо биографиясини тузди ва вафотининг санаси ҳали ҳам ноаниқ эканлигини билдирди. У тазкиранинг ёзилиши даврини аниқ ифодалайди: хижрий 1093/1682 йилда киришди, 1103/1692 йилда якунига етказди. Тазкира икки бўлимдан иборат бўлиб, биринчи бўлимда 166 шоир ҳақида сўз юритилади ва улардан 135 нафари Самарқанд ва Бухорода яшаганлар[5], иккинчи бўлим эса 37 нафар шоирнинг таништирувига бағишланган бўлиб,

уларнинг асарларидан намуналар баёни келтирилган. Малиҳо бу тазкирага Бухоро ва Самарқанддан ташқари бошқа шаҳарларда яшаган яна 56 нафар шоирни киритади. Булардан 6 нафаригина ўша даврларда ёзилган Насрободий тазкирасида учрайди, холос, яъни Малиҳо Насрободий тазкирасида таништирилмаган 50 нафар шоирни зикр қилади. Малиҳонинг “Музаккиру-л-асҳоб” тазкирасида келтирилган маълумотлар катта илмий кадр-қийматга эга, чунки унинг ўзи тўғридан-тўғри бу маълумотларни шоирлардан тўплаган. Шуниси диққатга сазовордирки, Малиҳо шоирлар ижодининг услубий хусусиятлари билан бир қаторда уларнинг инсоний фазилатларини ҳам кўриб чиқади, шахсий хислатлари ва касби кори ҳақида ўқувчига қимматли маълумотларни беради. Тазкирада тилга олинган шоирларнинг асарлари борасидаги Малиҳонинг танқидий қарашлари, шеърлар мазмуни ва бу бўлимда учраган ёзувчиларнинг услуби тазкирани ташкил қилади. Шоирларнинг шеърлари, айниқса, ҳинд услубида ижод қилган шоирларнинг асарлари бўйича муаллифнинг танқидлари ўзига хос аҳамиятга эга, яъни танқидчи нотиклик, зийраклик ва идроклилиқ масалалари борасида ҳикоя қилади. Шунингдек, Малиҳонинг чуқур ва танқидона фикрлари шеър билан танишишда ва адабий танқид усулларини қўллашда жуда муҳим саналади. Тазкира абжад алифбоси тартибида тузилган бўлиб, шу орқали Малиҳо турли ижтимоий қатлам шоирларини ўз асарида тенглаштира олган. Малиҳо орада эронлик шоирлар билан бўлган мулоқот саналарини аниқ кўрсатиб ўтади ва уларнинг шеърларидан бир қатор намуналар келтиради. Бу намуналар шу ўринда жуда қимматли ҳисобланади, чунки улардан кўпчилиги бошқа тўпламларда учрамайди. Бундан ташқари, Малиҳо Эроннинг кўплаб шаҳарлари ва вилоятлари ҳақида маълумот беради.

Асарда шеърият илмидан ташқари, тарихий ва географик маълумотлар ҳам кўп ўрин олган, шунингдек, мамлакатнинг ижтимоий иқтисодий аҳволига оид маълумотлар ҳам учрайди. Малиҳонинг асарда келтирган Бухоро ва

Самарқанд шаҳарлари топографияси ҳақидаги маълумотлар ҳам диққатга сазовордир.

Хуллас, Малиҳо таҳаллуси билан машҳур Муҳаммад Бадиъ ўз замонасининг таниқли шахсларидан бири бўлиб, ўз тазкираси орқали Мовароуннаҳрнинг XVII аср иккинчи ярмидаги адабий муҳитини, қолаверса, тарихи ва маданиятини ўрганишдаги ўзининг муҳим ва керакли маълумотларини қолдириб катта хизмат кўрсатди. Бу эса Малиҳо ижодий ёндошувининг нақадар кенг доирада эканлигини англатади ва унинг қимматли хизмати ҳақида сўз очади

Адабиётлар рўйхати:

1. Малиҳо Самарқандий. Музақкиру-л-асҳоб. Қ.№4270. ЎзФАШИ.
2. Мирзоев А. Муҳимтарин сарчашмаи таърихи адабиёти асри XVII // “Шарқи сурх”, Душанбе, 1940. –С. 21-24.
3. Мирзоев А. Тазкираи Малехо ва баъзе масъалаҳои таърих // “Шарқи сурх”, Душанбе, 1946, №1. –С. 29-35.
4. Мирзоев А. Малехо ҳамчун шеърфаҳм ва суҳансанжи асри XVII // “Шарқи сурх”, Душанбе, 1948, №2. –С. 36-40.
5. Саъдиев С. Адабиёти тожик дар асри XVII. Душанбе: Дониш, 1985. –С. 21